

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tajiyeva Gulsora Hamidovna

**Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga muhabbatni
uyg'otish usullari**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

